

ЧОРВАЧИЛИК ТАРМОҚЛАРИДА ЯРАТИЛГАН СЕЛЕКЦИЯ ЮТУҚЛАРИ

И.Я.Эшматов

бўлим бошлиғи, ЧПИТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13848560>

Аннотация. Қорамол, қўй, эчки, парранда, йилқи, балиқ ва инак қуртларида яратилган селеция ютуқлари хақида қисқача маълумотлар қайд этилади.

Калит сўзлар: Қорамол, қўй, эчки, улоқ, така, той, хўроз, парранда, йилқи, балиқ ва инак қурти.

Аннотация. Приведены краткие сведения о селекционных достижениях крупного рогатого скота, овец, коз, птицы, лошади, рыбы и тутового шелкопряда.

Ключевые слова: Крупный рогатый скот, овца, коза, коза, лошадь, осел, петух, домашняя птица, лошадь, рыба и тутовый шелкопряд.

Abstract. Brief information about the breeding achievements of cattle, sheep, goats, poultry, horses, fish and silkworms is provided.

Keywords: Cattle, sheep, goat, horse, donkey, rooster, poultry, horse, fish and silkworm.

Чорвачилик тармоғида селекция ишларини олиб бориш, узок муддат давом этадиган сермашақатли ва кўзга кўринмайдиган меҳнат жараёни ҳисобланади. Шунинг учун ҳам чорвачиликда селекция ютуқларининг яратилишида янгиликлар кам учрайди. Юртимизнинг барча ҳудудларида урчитилаётган мавжуд эчки зотлари бизнинг ҳайвонот оламимиздаги энг катта бойлигимиз ҳисобланади. Уларни кўз қорачиғидай асраш ва мавжуд эчкилар наслини такомиллаштириш, ва келгуси авлодларга ҳам мерос қилиб қолдириш муҳим ҳисобланади. Улардан селекция ишларида оқилона фойдаланиш ҳамда Ўзбекистон Республикасининг “Наслчилик тўғрисида”ги ва “Селекция ютуқлари тўғрисида”ги қонунлариасосида ишлаб чиқилган қонуности меъёрий ҳужжатлари талабларига мувофиқ амалга ошириш барчамизнинг бурчимиз ҳисобланади.

Бугунги кунда чорвачиликда яратилаётган селекция ютуқларини Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги “Интеллектуал мулк агентлиги” мувофиқлаштириб боради. Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг Чорвачиликни ривожлантириш қўмитаси Агентликнинг ихтисослаштирилган ташкилоти ҳисобланади.

Чорвачилик тармоқларида жумладан: қорамол, от, туя, қўй, эчки, товук, ғоз, ўрдак, бедана, балиқ каби ҳайвон ва паррандатурлари бўйича ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш бўлими томонидан белгилаган тартибга мувофиқ чорвачиликда яратилган селекция ютуқларини давлат экспертизасидан ўтказиш белгиланган ва селекция ютуқларига мос ёки нолойқлиги бўйича хулосалар тақдим этилади.

Муаллифлар чорвачиликда яратилаётган селекция ютуқларининг расмий ҳужжатларини Интеллектуал мулк агентлигига тақдим этади. Республикамиз чорвачилик тармоқларида меҳнат қилаётган чорвадорлар, маҳсулот ишлаб чиқаришда ўзининг меҳнати васоҳани ривожлантиришга қўшаётган ҳиссалари билан мағрурланади. Чорвачилик селекцияси билан шуғулланувчи олимлар, тажрибали мутахассислар урчитилаётган зотни такомиллаштириш, наслсифатини яхшилаш, табиий муҳитга мослашган янги сермахсул ҳайвонлар гуруҳларини яратиш билан шуғулланади. Лекин, аксарият

чорвадорлар селекция ютуқларига қўйиладиган талаблардан беҳабар ҳисобланади, сабаби бугунги чорвадорлар турли тармоқларда хизмат қилаётган тадбиркорлардир.

Чорвачилик тарихига назар ташлайдиган бўлсак, халқ селекцияси билан яратилган бир қатор селекция ютуқлари яратилган “қорабайир” зоти, қўйчиликда “жайдари” қўйлар ва қорақўлчилик тармоғида ранг-баранг тери берувчи қўйларнинг 10 тадан ортиқ зот ичидаги завод типлари, паррандачиликда халқ селекцияси билан “қуланги” зотлари ҳамда “Ўзбекистон” кросслари яратилган.

1954 -1955 йилларда, қ.х.ф.д., Кияткин П.Ф. ва қ.х.ф.н., Ю.Р.Қурбонов ва бошқа илмий ходимлари томонидан жайдариқўйларнинг “Паркент” ва “Охангарон” типлари яратилган. Шунингдек, 1963 йилда Ўзбекистон гўштдор-жундор қўйларининг 7 та қариндош бўлмаган тизимлари яратилган. Охангарон туманининг “Ангрен” хўжалигида “Узун”, “Элита”, “Кумуш” тизимлари яратилган (муаллифлари б.ф.н., И.А.Тапильский, М.Х.Хайдаров, М.Давлятов, М.М.Усаров).

Узун жунли ва гўштдор тизимли қўйларда (П.Ф.Кияткин, Ю.Р.Курбанов, А.А.Юлдашев, С.С.Хаджибеков, Х.Хаитматов), “Ялтироқ” ва “Айик” тизимлари Я.П.Сон, В.Г.Дё, О.П.Мурзиналар томонидан яратилган.

Ҳисор зотли қўйларда, Сурхондарё вилояти Сарийосиё туманининг Охунбабаев номли хўжалигида қўйларнинг юқори маҳсулдор “Кенг _Ғузор” ва “Хуш баҳор” тизимлари муаллифлари Р.С.Негаметулин, А.А.Сизовлар томонидан яратилган.

Эчкичилик тармоғида жундор ва тивит эчкичилигида, 1963 йилда. қ.х.ф.д. П.Ф.Кияткин, Н.С.Перепелицина, Ф.Х.Мамадалиев, С.Юсуповлар томонидан “Ўзбекистон жундор эчкилари” ва 1988 йилда, қ.х.ф.д. Ф.Х.Мамадалиев, қ.х.ф.номзодлари Б.А.Сванкулов, Ф.Қамбаров, Х.Раджабовлар зот ичидаги “Узун ва зич жунли” ҳамда “Узун ва зич тивитли” тизимлари яратилган.

Бугунги кунда эчкичилик тармоғида, қ.х.ф.н, И.Я.Эшматов заанен зотли эчкиларда тизим ва оилаларни яратиш бўйича фаолият юритиб, 3 бош авлодбоши ҳамда 5 бош она эчкилардан иборат оила асосчиларини шакллантирган бўлсада, уларни расмийлаштириш ҳужжатлари тўлиқ эмас.

Юқорида келтирилган ҳайвон турлари авлоддан-авлодга ота мерос сифатида бизгача етиб келган.

Чорвачиликда селекция ютуқларига эришиш учун ўз соҳасининг билимдони, узоқ йиллар давомида соҳада меҳнат қилган тажрибали зоотехник, зоотехник-селекционер мутахассислар бўлиши зарур. Ҳозирги кунда чорвачилик тармоғини ривожлантиришда чорвадор фермерларимиз тармоқларда янгиликларни яратиш устида ишлар олиб боришга жуда ҳам қизиқадилар. Лекин, улар чорвачиликдаги наслчилик ва селекция ютуқлари тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатларидан беҳабар. Шундай бўлсада, фермерларимиз ўзларининг мақсадлари йўлида мавжуд зотларни такомиллаштириш, урчитиш ва чатиштириш усулларида фойдаланиб, ўзлари кутган натижаларга эришиш йўлида намунали ишлар олиб бориб, тармоқлар самарадолигини оширишда хорижий селекцияларидан фойдаланмоқдалар.

Бугунги кунда республикамизда қонунчилик билан муҳофаза қилинадиган кишлоқ хўжалиги ҳайвонларининг рўйхати белгилаган. Бу рўйхатга 19 та ҳайвон турлари киритилган ва улар вақти-вақти билан Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги томонидан ўзгартирилиб турилади.

Ҳозирги кунда қуйидаги қишлоқ хўжалиги ҳайвонлари давлат муҳофазаси рўйхатига киритилиши мақсадга мувофиқ бўлади.

1. Қорамолчиликда:

- сут-гўшит йўналишида - қора-ола, голштин, қизил чўл, бушуев зотлари;
- гўшит-сут йўналишида- швиц, кўнғир зотлари;
- гўшит йўналишида- санта-гертруда, абердин-ангус, қозоқи оқбош зотлари.

2. Қўйчиликда:

- гўшит-ёғ берувчи думбали қўйлар- хисори ва жайдари зотлари;
- қоракўл тери берувчи қўйлар- қора, кўк, кулранг, кумуш ва бошқа ранглар.

3. Эчкичиликда:

- гўшит йўналишида– маҳаллий жайдари дағал жун берувчи эчкилар;
- тивит йўналишида -тивит берувчи эчкилар зоти;
- жун йўналишида -жундор эчкилар зоти;
- сут йўналишида- заанен, тоггенбург, альп ва нубий зотлари

4. Йилқиччиликда:

- универсал зот -маҳаллий қорабайир;
- салт минулувчи–ахалтека, араб, гоновер;
- огир юк тортувчи –будённий зотлари.

5. Туячиликда:

- бир ўрқачли туялар;
- икки ўрқачли туялар.

6. Қуёнчиликда:

- гўшит йўналишидаги–маҳаллий, шиншилла, йирик кулранг зотлари.
- тивит йўналишидаги тивт берувчи зотлар

7. Паррандачиликда:

- тухум йўналишида: товук, цесарка ва бедана зотлари;
- гўшит йўналишида: товук, курка, ғоз, ўрдак, цесарка ва бедана зотлари.

8. Асалариччиликда:

- маҳаллий асалари;

9. Балиқчиликда:

- ўтхўр -сазан, карп, дўнгпешона, оқ амур;
- йиртқич-илонбалиқ, лаққа балиқ.

10. Мўйначиликда:

- Муйна берувчи: норка, нури, ондатралар

11. Ипакчиликда:

- тут ипак курти зотларининг тухумлари.

Селекционер олимларимиз маълум бир ҳайвон турида узоқ муддатда танлаш ва саралаш усуллари билан яратилган зотнинг устуворлигини таъминлаши, зотни соф ҳолда сақлаши, зотни такомиллаштириши, замонавий технология талабларига мос сермахсул янги линия, оила, зот гуруҳлари, типлари, кросслари ва бошқа зотларни ўхшашлик, фарқланиш ва барқарорлик меъзонлари талабига мувофиқлигини таъминлаш орқали селекция ютуқларини яратади.

Мустақиллик йилларида селекционерларимиз томонидан мавжуд зотлардан фойдаланиб, янги зотларни келтириб чиқарган ва янги селекция ютуғида хўжалик фойдали белгиларини номоён этилишини, шунингдек селекция ютуғининг сифат кўрсаткичларини

таъминлаган Қорақўлчилик ва чўл экологияси илмий тадқиқот институтининг олимлари ва хўжаликларнинг мутахассислари томонидан қорақўлчилик тармоғида 10 та ранг-барангликка эга бўлган қорақўл қўйларининг селекция ютуқлари яратган бўлса, Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институтининг селекционер олимлари ва мутахассислари қорамолчилик тармоғида гўшт-сут йўналишидаги қўнғир зотли қорамолнинг 2 та линияси ва 22 та оиласини яратди. Ушбу янги қўнғир зотли қорамолнинг завод типиниселекция ютуғи сифатида профессор М.Аширов раҳбарлигида яратилди.

Бугунги қорамолчилик тармоғиниянада жадал ривожлантириш мақсадида Европа давлатлари генофонд қорамол зотларидан селекция ишларида режали ва самарали фойдаланиш мақсадида 2006-2024 йиллар давомида 180 минг бошга яқин насли ғунажинлар ҳамда 232 бош насли буқалар келтирилди. Натижада, бугунги кунда “Ўзнаслчилик” корхонаси томонидан Германия ва Австрия давлатларидан импорт қилинган наслдор буқаларнинг музлатилган уруғларини замонавий усулларда ишлаб чиқариб қадоклаш ишларийўлга қўйилди. Ўзбекистон қорамолчилигида 2010-2020 йилларга мўлжалланган селекция-наслчилик ишлари режаси ишлаб чиқилиб, унга мувофиқ, селекция-наслчилик ишлари олиб борилди. Режага мувофиқ ҳар икки йилда бир марта наслдор буқалардатанлаш ва жуфтлаш ишлари амалга оширилмоқда.

Қорамолчиликда сигирларни сунъий уруғлантириш ишлари тизимли йўлга қўйилди ва селекция самарадорлигини жадаллаштириш имкони яратилди. Жорий 2023 йилда республикаимиз аҳолиси хонадонларидаги ҳамда деҳқон ва фермер хўжаликларидаги 3,0 млн бош сигирнисунъий уруғлантириш чорвачиликда устувор вазифа деб белгиланди ҳамда дастур асосида амалий ишлар олиб борилмоқда.

Наслдор буқаларнинг музлатилган уруғларини ишлаб чиқариш корхоналарига Европа давлатларидан ҳар йили 50 бош насли буқалар келтирилиши белгиланган. Европада Бутун жаҳон наслдор буқалар Маркази ташкил этилган. Бу марказда дунёдаги энг сара наслдор буқалар рўйхатга олинган ва уларнинг музлатилган уруғларидан селекция ишларида фойдаланиш йўлга қўйилган. Айнан шундай наслдор буқаларнинг авлодлари бугунги кунда Европа давлатларидан республикаимизга импорт қилинмоқда. Импорт қилинган юқори маҳсулдорликка эга бўлган насли ғунажинлар ва буқалардан олинган авлодлардан наслчилик корхоналарига ёш буқачалар тайёрлаш имконияти вужудга келди. Бу борада, наслчилик мақомига эга бўлган хўжаликлардан юзлаб насли буқачалар тайёрлаш ва наслчилик корхоналарини ёш буқачалар билан таъминлаш тизимини йўлга қўйиш вақти келди ва бу ишларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ. Наслчилик корхонасига бир бош наслдор буқа тайёрлаб авлодларининг сифатига кўра баҳолаш учун камида 36 ой ёки 1095 кун вақт талаб этилади. Ёш насли буқачалар тайёрлаш ва уларни зоотехния талабларига мувофиқ хусусий маҳсулдорлигини баҳолаш ва улардан уруғлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш ҳамда наслдор буқалар авлодларининг сифати бўйича баҳолаш тизимини яратиш бугун қорамолчилигида ўта долзарб ҳисобланади.

Наслдор буқачаларни парваришлаб баҳолаш тизимини йўлга қўйиш уруғ ишлаб чиқарувчи корхоналар учун жуда катта самара келтиради. Ҳаттоки, наслдор буқаларнинг музлатилган уруғларини қўшни давлатларга экспорт қилиш имконини беради. Бу ишларни амалга ошириш учун нафақат қорамолчиликда, балки барча тармоқларда селекция ишларини тизимли юритиш бўйича мутахассислар тайёрлаш ва улар малакасини ошириш бўйича ўқув курслари, шунингдек барча чорвачилик соҳаларида зоотехниклар, зоотехник-селекционерлар, бонитерлар тайёрлаш бўйича ўқув Марказларини ташкил этиш керак

бўлади. Бугунги кунда Ўзбекистонда замонавий усулларда селекция ишларидаги ҳисоб-китоби ҳужжатларини компьютерлаштирилган дастурини ишлаб чиқиш ва шу асосда селекция-наслчилик ишларидаги ҳисоб-китоби ҳужжатларини юритилишини таъминлаш муҳим вазифалардан ҳисобланади. Бунинг учун чорвачилик йўналишларидаги фермер хўжаликларининг раҳбар ва мутахассислари билим кўникмаларини ошириш бўйича ўқитиш ва мутахассисларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш тизимини ташкил этиш керак. Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги тизимида республикада урчитилаётган қишлоқ хўжалиги ҳайвонларининг Давлат наслдор ҳайвонлари китоблариини юритилишини таъминлаш ҳам Жаҳон чорвадорлари олдидан мавжуд зотларимизнинг энг маҳсулдорларини ушбу китобга киритиб боришни тизимли йўлга қўйиш вақти келди. Чорвачилик йўналишларида элита – рекорд ва элита класс билан баҳоланган ҳайвонларимизни яъни қорамолчиликда ўзбекистонда туғилиб ўстирилган рекордчи сигирларни, йилқичиликда қорабайир зотига мансуб айғир ва бияларни, қўчиликда “ҳисор” ва “жайдари” зотли кўчқор ва она қўйларимиз бўйича китобларни чоп этириш ва жаҳон селекциясида тарғибот ва ташвиқотлар олиб бориш муҳим тадбирлардан ҳисобланади. Бугунги кунда хорижий давлатлар томонидан Ўзбекистон чорвачилигига қизиқишлар жуда катта, бироқ уларга миллий бойлигимизни тасдиқловчи Давлат наслдор ҳайвонлар китобида қайд этилган элита-рекорд, элита классга мансуб эркак ва она ҳайвонлар бўйича маълумотлар тўпلامлари ҳамон ташкил этилмаган. Давлат наслдор ҳайвонлар китобидан фойдаланиб, чорвачилик селекциясида саралаш ишларини режа асосида олиб бориш ҳамда уларнинг авлодларидан насли маҳсулотлар тайёрлаб имконияти пайдо бўлади. Чорвачиликнинг барча тармоқларидаги зотларда селекция ишларини такомиллаштириш усулларини ишлаб чиқиш ҳам энг муҳим вазифалардан ҳисобланади. Ҳозирги кунда чорвачилик тармоқларида ишбилармон тадбиркорлар сонининг ортиб бориши ҳисобига, улар томонидан қорамолларнинг сут, гўшт ва сут-гўшт йўналишидаги, эчкиларнинг жун ва сут йўналишидаги, паррандаларнинг тухум ва гўшт йўналишидаги турли зотларини хорижий давлатлардан келтириш иштиёқи ортиб бормоқда. Хорижий давлатларда яратилган селекция ютуқларининг тавсифида келтирилган энг юқори кўрсаткичларини интернет тармоғидан ўрганиб, шу зотни келтириб урчитишни афзал кўрмоқда.

Чорвачилик селекциясида зотнинг хўжалик фойдали белгиларини илмий асосда ўрганиш мураккаб жараён ҳисобланади. Шунинг учун хориждан келтирилган зотлардан фойдаланишда, биринчи навбатда уларни илмий асосда ўрганиб, маҳаллий шароитда олинган ижобий ёки салбий натижаларини кенг оммага етказилишини таъминлаш зарур.

Хулосалар. Чорвачилик тармоқларида селекция ишларини мақсадли амалга ошириш билан бирга, жаҳон генофонди селекциясидан самарали фойдаланиш, ҳайвонлардасоф зотли урчитиш, насли такомиллаштириш, танлаш ва саралаш усулларини қўллаш, янги маҳаллий сермахсул зотлар (линия, оила, тип ва зот гуруҳлари, кросс) яратиш ва улар бош сонини кўпайтиришда қонунчилик талабларига мувофиқ бажарилишини таъминлаш чорвачиликни янада жадал ривожланишига ҳамда янги ёш авлодларга янги зотларни мерос қолдириш имконини беради.

REFERENCES

1. Аллашов Б.Д, Жамолов С.Ғ, Жўраева Д.Р. Сувсизликка ва иссиққа чидамли бўлган озуқабоп экинларнинг хорижий нав ёки намуналарини танлаш. Ж. Science and innovation. Special Issue 8. 285-296 б.

2. Б.Д.Аллашов, Д.О.Рахмонов, А.П.Безверхов. Использование сафлора в качестве нетрадиционной кормовой культуры. Ж.// Главный агроном. Россия № 6. 2019. 2019:6.
3. Хафизов И.И., Кахрамонов Б., Исамухаммедов С., Хафизов А. [Генетический потенциал карабаирской породы](#). Материалы конференции: Материалы международной конференции "Эффективные методы управления селекционно-племенным процессом в табунном коневодстве". Министерства науки и высшего образование Республик Казахстан, Торойгыров Университет ", Казахстан, Павлодар, 2022 г., С. 124-128
4. Эшматов И.Я., Эшматова Ш. И., Эчкиларнинг сермахсул гурухларини шакиллантириш.Т. Ж. “Зооветеринария” № 12, 2017, 28-29 б.
5. Эшматов И.Я.–Эчкичиликда зотларни такомиллаштириш Т. Ж. “Зооветеринария” № 4, 2017, 29-30 б.
6. Юсупов С. и др. – Козоводство: состояние и перспективы развития Т. Ж. “Зооветеринария” № 8, 2016, С. 30-32.
7. A.A.Nurmatov, B.D.Allashov, Sh.Sh.Jabborov, I.Rustamova, Sh.Tursunov. Feeding farm animals based on the new innovative total mixed ration (TMR) technology. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020/12/1. 614 (1), 012161
8. B.Amanturdiyev, B.Allashov, F.Toreev, N.Khudoyberdiyev, U.Beknaev. Investigating stimulated ripening indicators of longbeak rattlebox (Crotalaria) planted in the coasts of the Aral Sea. E3S Web of Conferences, 2023, 421, 01001
9. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, F.Toreev. Effective agrotechnology for cultivation of forage crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020. 614 (1), 012159
10. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, M.N.Sattarov. Primary seed production of fodder crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020. 614 (1), 012160
11. B.D.Allashov, Yangiboyev A.E. Kuchchiyev O.R. Qora-ola zotli qoramollar sut mahsuldorligiga ozuqabop lavlagining ta'siri hamda elita urug'larini yetishtirishning jadal usuli. Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining 12-14 may 2022 yildagi “Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqarish va joriy etishning istiqboldagi vazifalari” mavzusidagi fujuman materiallari to'plami.111-bet
12. Bowen J. Saanengoaats. 1999, № 3, P. 23. J.Dairy Zoot.
13. Campbell L.S. Status of the dairy goat industry. An ADGA perspective. Oklahome, 1992. P. 1-9.
14. Haenlein G. F. W. Composition of goat milk and factors affecting it. Goat management University of Delaware. USA. 1997. P. 503-531.
15. M.I.Anaeva, F.N.Toreev, M.M.Yakubov, B.D.Allashov, N. Mavlonova. Agrotechnology of Melilotus albus cultivation in saline area. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012170
16. B.Mardatov, B.Allashev, U.Beknaev, R.Khalimmetova, A.Sharapov. Mixed cultivation of legumes and cereals to strengthen the fodder base in cattle husbandry. E3S Web of Conferences. 2021, 258, 04048
17. Mowlen A. Goat farming London, Farming Press, 1992. P. 22-30.
18. Peaker. M. Distribution of milk in the goat mammary gland and its relation to the rate and control of milk secretion. J.Dairy Res. 1988 vol. 55, № 1-P. 41-48.

19. Serradila J.J. Genetik and selection of goats. Animal production course. Zaragoza-1989, P. 45.
Simons E. Composition of milk of native Greek goats in the region of Metsova. J. Small Ruminant Res. 1991 vol 4 № 1, P.47-60.